

KUNSTEN AT DØ HVER DAG

Af Anders Dræby, Ph.D., København

Bertel Thorvaldsen *Parcerne*, 1864

Udført af Christian Constantin Olsen under tilsyn af H.W. Bissen efter originalmodellen 1833. Marmor. 122 x 181 cm
Parcerne – Klotho, Lachesis og Atropos – råder over skæbnen, idet de både spinder og kapper menneskenes livstråd. De er døtre af Natten, hvilket forklarer tilstedeværelsen af en ugle med udbredte vinger ligesom i relieffet med titlen Natten. Relieffet er udført i marmor 20 år efter Thorvaldsens død efter den næsten halvt så store originalmodel fra 1833 (Tekst: Thorvaldsens museum)

Døden er et af livets mest grundlæggende vilkår, og alligevel lider mange af os af dødsforskrækkelse. Vores samfund dyrker ungdommen, og en god del af os ved ikke længere, hvordan vi skal forholde os til døden. Vi har derfor brug for at genoplive kunsten at dø, så vi kan lære at leve med døden, få en god alderdom og en dag tage afsked med livet. Det er især relevant i en kultur, hvor tiden lader til at gå stadig hurtigere, og vi på trods af vores stadig længere gennemsnitlige levetid aldrig tager os tid til at tænke over, at livet faktisk er kort (Rosa, 2014).

Hvis vi skal se på, hvordan en moderne døds Kunst skal se ud, får vi mest ud af at gå til historien. Filosofien har igennem årtusinder tilbudt os en døds Kunst, der skulle hjælpe os til at få et mere levende og meningsfuldt liv (Dræby, 2018). Et af de bedste eksempler på den filosofiske døds Kunst finder vi hos den romerske filosof Lucius Annaeus Seneca. Hans indsigtfulde skrift *Livets korthed* (*De brevitate vitae*), viser os en vej til at kunne leve med den knappe tid og få det meste ud af den.

KOSMOPOLITISME OG INDIVIDUALISME

Der har siden begyndelsen af det 21. århundrede været en markant voksende international interesse for stoicismen. Den interesse findes både inden for filosofi, psykologi, terapi og samfundsvidenskab. En stor del af interessen gælder den romerske filosof Lucius Annaeus Seneca. Det er der god grund til. Seneca er nemlig fælles med de to efterfølgende senstøikere Marcus Aurelius og Epiktet om at søge en erfaringsbaseret livsvisdom, der passer til det enkelte menneskes praktiske udfoldelse af livet som helhed. Et liv, som ifølge Seneca vel at mærke omfatter et ligeværdigt fællesskab med andre mennesker. Det gode liv i det gode samfund.

Hvorfor er denne livsvisdom så blevet særligt relevant i det senmoderne vestlige samfund?

For at kunne svare på det spørgsmål må vi have et blik for, hvordan Senecas livssyn består i en særlig kobling af kosmopolitisme og individualisme (jf. Villy Sørensen). For at kunne udfolde livet på en god måde må man kunne være sig selv i en foranderlig og uoverskuelig verden, der er præget af mange forskellige kulturer, sprog og religioner. Livet i det romerske kejserrige

har så netop en vis lighed med vor tids globaliserede samfund. På det rent eksistentielle plan er menneskets tilværelse nemlig begge steder præget af, at det har mistet sin erfaring af at have en naturlig plads i den sociale orden, og samtidig oplever det sig som fremmed over for det politiske system og samfundets øvrige magtinstitutioner. Det viser sig ved en udbredt oplevelse af frygt, vrede og fremmedgørelse, der også afspejler sig i en eksistential længsel efter lykke og samhørighed.

DEN VEDVARENDE TRÆNING TIL DØDEN

Den romerske kejsertid er lige som hellenismen præget af en tiltagende interesse for døden. Den franske idéhistoriker Michel Foucault hævder i afslutningen af *Klinikkens fødsel (Naissance de la Clinique)* fra 1963, at vor tids vestlige

“*Filosofien har igennem årtusinder tilbud os en dødskunst, der skulle hjælpe os til at få et mere levende og meningsfuldt liv.*

kultur måske er endnu mere optaget af døden. Vi er dog fælles med romerne om at nære en dyb interesse for andres død, som vi ganske vist svælger i på film og tv snarere end i amfiteatre. Samtidig har vi i endnu højere grad end romerne svært

ved at forholde os til vores egen død og gemmer vores døende familiemedlemmer og venner væk fra det offentlige rum. Den britiske antropolog Geoffrey Gorer og den danske mystiker Martinus påstod ligefrem, at vores moderne kultur er grundlagt på en gennemtrængende, men skjult frygt for døden, som paradoksalt afspejler nok sig i en allestedsnærværende destruktivitet og opslugthed af vold, mord og undergang. Som den amerikanske psykiater Irvin D. Yalom påpeger, dækker den udbredte dødsfrygt imidlertid typisk over en frygt for livet (Yalom, 2008).

De stoiske filosoffer indtager – lidt i stil med vor tids eksistentielle tradition – en helt modsat indstilling til døden. Fra Zenon og frem insisterer de nemlig på, at vi kun kan udfolde vores liv fuldt ud ved at konfrontere os selv med vores frygt for døden. Det ligger uden for vores kontrol, at vi skal dø, og vi må derfor give slip på vores irrationelle frygt ved at træne os til døden. Hver dag og hele tiden. Den fulde menneskelige livsudfoldelse, eudaimonia (εὐδαιμονία), afhænger nemlig af, at vi kan konfrontere vores kommende død med åben pande og derfor udnytte den tid, vi har i livet. Memento mori, husk, at du skal dø! Kun sådan kan du leve livet til fulde.

Det praksisfilosofiske tema omkring træning til døden er en hjørnesteen i Senecas skrifter. Vi finder det allerede i hans tidlige *Trøstebrev til Marcia (De Consolatione ad Marciam)*. Seneca pointerer her det væsentlige i, at vi optræner en moralsk modstandskraft til ikke at lade os rive med af

“*Vores moderne kultur er grundlagt på en gennemtrængende, men skjult frygt for døden, som paradoksalt nok afspejler sig i en allestedsnærværende destruktivitet og opslugthed af vold, mord og undergang.*

sorg og i stedet bærer tabet af vores nærmeste med fatning. Det senere skrift *Om det lykkelige liv (De vita beata)* indeholder et fokus på, hvordan mennesket må forholde sig modigt til sin egen død. Vores træning til døden er et afgørende

aspekt i kunsten at leve livet, og den udgør det ultimative bevis på vores frihed. Seneca får for alvor brug for sin træning til sin egen død i år 65. Her tvinger hans tidligere elev kejser Nero ham til at begå selvmord. Seneca accepterer uden tøven. Som en anden Sokrates udånder Seneca med blodet løbende ud af venerne, mens han holder filosofisk taffel. Filosofien må udleves og ikke bare tænkes!

PÅMINDELSE OM LIVETS KORTHEDE

Seneca bliver i år 41 sendt i eksil på Korsika, efter at han er blevet anklaget for utugt med en søster til den myrdede kejser Caligula. Den nye kejser Claudius' hustru Agrippina henter ham

imidlertid tilbage til Rom i år 49, for at Seneca kan blive lærer for Agrippinas tolvårige søn Lucius Domitius Ahenobarbus, den senere kejser Nero.

På trods af Villy Sørensens gæt om det modsatte i forordet, er det lille skrift *Om livets korthed* sandsynligvis skrevet efter, at Seneca tiltræder denne stilling. Det indeholder nemlig en etisk og eksistentiel refleksion over det fortravlede liv. Senecas betænkning af den vitale tid, som vores liv udgør, vækker mindelse om Martin Heideggers eksistentiefænomenologiske udredning af vores oplevede livstid fra værket *Væren og tid (Sein und Zeit)* fra 1927. Her påpeger Heidegger, at det netop er gennem en besindelse på det forhold, at vi hele tiden bevæger os hen imod døden, at vi får en mulighed for at være til i egentlighed. Vi må konfrontere os selv med den grundlæggende angst, som er forbundet med, at livet hele tiden forgår på vej med enden. På næsten tilsvarende vis påpeger Seneca, at det kun er gennem accepten af vores egen dødelighed, at vi kan gribe livet fuldt ud.

Man lever, som om man skulle blive ved med at leve, skænker det aldrig en tanke, hvor skrøbelig man er, lægger ikke mærke til, hvor megen tid, der allerede er gået, men spilder den, som var der rigeligt at øse af, mens måske selve den dag, som man bruger på en eller anden person eller sag, er den sidste. Alting frygter man, dødelig som man er, alting begærer man, som om man var udødelig [...] Det er tåbelig forglemmelse af sin egen dødelighed at udsætte sunde beslutninger til man bliver halvtreds eller tres og at ville begynde at leve i en alder som kun få opnår (Seneca, 2014a, s. 17).

PRIORITERING AF EKSISTENSENS TID

Senecas skrift opfordrer os til at evaluere prioriteterne i vores eksistens og på den måde få os til at reflektere over, hvordan vi bruger tiden til daglig. Han fremstiller næsten tiden, som om det var en materiel ejendom, der enten kan bruges eller gives væk og forspildes. Vores livstid er sparsom, og derfor kræver den, at vi budgetterer med tiden på en økonomisk måde. Vores indre frihed afhænger nemlig af, at vi kan beherske vores livstid, og derfor er tiden både et eksistentielt og et etisk anliggende. Kun ved at bruge tiden på en fornuftig måde får vi et godt liv med en oplevelse af at udfylde livet til fulde. Vi er med andre ord selv ansvarlige for, at vi ikke havner i en situation, hvor vi føler, at vi har forspildt livet. En af de mest smertefulde erfaringer, som et menneske kan blive udsat for.

“ *Vores indre frihed afhænger af, at vi kan beherske vores livstid, og derfor er tiden både et eksistentielt og et etisk anliggende.* ”

Vi har ikke kort tid, men har ladet megen tid gå til spilde. Livet er tilstrækkeligt langt, og vi har, hvis hele vort liv anvendes godt, fået rigeligt af det til fuldførelse af de største forehavender; men hvor det flyder ud i velværd og ligegyldighed, hvor det ikke bruges til nogen god sag, er det først i den yderste nød, at vi, uden at have set livet gå, tvinges til at indse at det er gået (Seneca, 2014a, s. 13)

Derfor må vi leve her og nu og hverken hænge os unødvendigt i fortiden eller leve udelukkende i fremtiden. Denne livsindstilling har ikke bare et etisk, men også et terapeutisk aspekt. Mange af vores bekymringer og lidelser udspringer nemlig af, at vi ikke vil være os selv og forspilder tiden på at gruble og ængstes. Over det, der kunne have været anderledes, eller over alle de ligegyldige ydre ting, som vi enten forsøger at opnå eller prøver at undgå at miste.

ADVARSLER OM DET FORSPILDTE LIV

Seneca opregner en række måder, hvorpå vi kan forspilde tiden og dermed livet. Vi kan for det første underkaste os vores laster og lidenskaber og være grådige, lystige, begærlige eller blot lade os opsluge af overfladiskhed eller magelighed. Seneca ligner næsten Søren Kierkegaard, idet han påpeger, hvordan den medfølgende hvileløshed kan hænge sammen med, at vi ikke kan være os selv eller ikke vil være sammen med os selv. For det andet kan vores åndsformørkelse hænge sammen med, at vi prokrastinerer og udsætter vores beslutninger eller blot lader tiden

gå uden at udrette noget. For det tredje kan vi leve i fortravlet uvirksomhed og lade tiden gå med at engagere os i trivielle gøremål. Som sådan er vi åndeligt syge eller ligefrem døde, idet vi ikke er herre over at bruge vores tid til at engagere os i noget meningsfuldt, men travle med ingenting. Endelig kan vi være behagesyge og lade tiden gå med at ængstes over, hvad andre mon tænker om os i stedet for at kunne være os selv.

Den fulde livsudfoldelse opnår vi først, idet vi tager bestik af vores liv og gør os til herre over vores egen tid: Fortid, nutid og fremtid. Det kræver, at vi tager livet tilbage og giver slip på hverdagens begrænsninger og opslugthed af gøremål, der ikke er nødvendige for at leve et lykkeligt liv. Heri ligger helbredelsen i grunden for den åndelige syge, der kommer af ikke at se døden i øjnene og bruge tiden til at leve livet. Nemlig ved at fokusere på det, som er nødvendigt og inden for vores magt at gøre noget ved. At blive os selv og være så gode mennesker, som vi kan. Tilfældigheder og ydre ting er uden for vores rækkevidde, og dem handler det om at give slip på.

ET RELEVANT SKRIFT

Senecas skrift bærer præg af en livsklogskab, der er vundet gennem refleksion over livserfaringer. Det er ikke en teoretisk, men en eksistentielt dyb bog, hvis indsigter skal udleveres og hverken bare læses eller tænkes. Når Seneca igen er blevet populær, skyldes det ikke mindst, at hans filosofi er blevet særligt relevant i en tid, hvor vi har så travlt med at løbe efter præstationer, goder og anerkendelse og glemmer at være os selv og leve livet. Den lille bog er endog meget letlæselig og kan med fordel læses af enhver, der har interesse i, hvordan filosofien kan udøves som en konkret livspraksis, der kan hjælpe os med at finde ro og livstilfredshed i en problematisk verden.

Teksten er en ombearbejdet version af et afsnit fra arbejdsskriftet *Filosofien mellem livskunst og dødskunst*.

LITTERATUR

Dræby, Anders (2018). *Livskunsten – filosofien om at vågne op til livet*. København: Akademisk Forlag

Foucault, Michel (2000). *Klinikkens fødsel*. København: Hans Reitzels Forlag

Heidegger, Martin (2014). *Væren og tid*. Aarhus: Klim

Gorer, Geoffrey (1987). *Death, Grief, and Mourning in Contemporary Britain*. London: The Cresset Press

Rosa, Hartmut (2014). *Fremmedgørelse og acceleration*. Hans Reitzels Forlag

Seneca, Lucius Annaeus (2014a). *Om livets korthed*. København: Vindrose

Seneca, Lucius Annaeus (2014b). *Hardship & Happiness*. Chicago: The University of Chicago Press

Sørensen, Anders Dræby (2016). *Filosofien mellem livskunst og dødskunst*. Aarhus: Statsbiblioteket

Sørensen, Villy (1999). *Seneca*. København: Gyldendal

Yalom, Irvin D. (2008). *Staring at the Sun. Overcoming the Dread of Death*. UK: Piatkus Books